

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18260945>

YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI

D.R.Mamasoatov

Toshkent menejment va
iqtisodiyot dotsenti (PhD)

R.X.Mamajonova

Toshkent menejment va
iqtisodiyot instituti magistranti

ANNOTATSIYA

Maqolada Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir so'nggi yillardagi tub o'zgarishlar yoritilgan. Yoshlarning tadbirkorlik g'oya va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirish, yosh tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot tarmoqlari va sohalaridagi, shu jumladan, startup va innovatsion loyihalarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish bo'yicha taklif-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar biznesi, biznesga birinchi qadam, startaplar, yoshlar banki, yoshlar biznes-inkubatori, zamonaviy tadbirkorlik ko'nikmalari, akseleratsiya va inkubatsiya dasturlari.

АННОТАЦИЯ

В статье освещаются коренные изменения последних лет в развитии молодежного предпринимательства и обеспечении занятости. Высказаны предложения по поддержке предпринимательских идей и инициатив молодежи, развитию предпринимательских навыков, содействию реализации стартап-и инновационных проектов молодых субъектов предпринимательства в отраслях и сферах экономики.

Ключевые слова: молодежный бизнес, первый шаг в бизнес, стартапы, молодежный банк, молодежный бизнес-инкубатор, современные предпринимательские навыки, программы акселерации и инкубации.

ABSTRACT

This article highlights the fundamental changes in recent years regarding the development of youth entrepreneurship and employment. Proposals are put forward to support entrepreneurial ideas and initiatives of young people, develop their entrepreneurial skills, and facilitate the implementation of startup and innovative projects by young business entities across various sectors and spheres of the economy.

Keywords: *youth entrepreneurship, first steps in business, startups, youth bank, youth business incubator, modern entrepreneurial skills, acceleration and incubation programs.*

KIRISH

O‘zbekistonda yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish va bandligini ta’minlash maqsadida davlat tomonidan bir qator farmonlar, qarorlar qabul qilingan, jumladan, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish jamg‘armasi tashkil etilgan, ularga grantlar, imtiyozli kreditlar, yer uchastkalari ajratilmoqda, biznes loyihalari qo‘llab-quvvatlanmoqda, qishloq xo‘jaligi kooperativlari tuzilmoqda, bu esa yoshlarning biznes g‘oyalarini hayotga tatbiq etishlariga hamda iqtisodiy mustaqilligini ta’minlashga xizmat qilmoqda.

Yurtimizda yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning bandligini ta’minlashga qaratilgan davlat siyosati amalga oshirilmoqda. Dastlab, bu borada davlat organlari tomonidan mustahkam asosiy yaratildi.

Yoshlarning tadbirkorlik g‘oya va tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash, ishbilarmonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish, yosh tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot tarmoqlari va sohalaridagi, shu jumladan, startap va innovatsion loyihalarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish, kasb-hunar, raqamli texnologiyalar hamda xorijiy tillarni chuqur egallashi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish, shuningdek, yoshlar bandligini ta’minlash bo‘yicha ham amaliy ishlar olib borilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 14 fevraldagi “Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-62-sonli Qarori qabul qilindi[1].

Egamov Y.E tomonidan yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish, davlat maqsadli jamg'armasi tashkil etilishining zarurati va ahamiyati, shuningdek, ushbu jamg'armaning vazifalari haqida so'z yuritilgan[2].

Mamajonova R.R. tomonidan O'zbekistonda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan[3].

METODOLOGIYA

Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, tadbirkorlik tarifi va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishni qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruxlash, analiz va sintez, usullaridan keng foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

"Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga ko'maklashish va ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorga ko'ra, Yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi negizida Yoshlar ishlari agentligi huzurida yangi jamg'arma tashkil etiladi.

Yoshlarning biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida daryolar, kanallar va suv havzalari bo'yida yer uchastkalari elektron onlayn-auksion orqali ajratiladi. Ushbu yer maydonlaridan biznes loyihalarni, jumladan, xizmat ko'rsatish markazlari, dam olish maskanlari va ko'ngilochar obyektlarni ishga tushirish uchun foydalaniladi.

Bugungi kunda milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning 1-iyul holatiga O'zbekistonda har 1 000 nafar aholiga 31,8 ta tadbirkorlik subyekti to'g'ri keladi(1-jadval)[4].

1.jadval

O‘zbekistonda har 1 000 nafar aholiga to‘g‘ri keladigan tadbirkorlik subyekti soni

№	Hudud nomi	1 000 aholiga to‘g‘ri keladigan tadbirkorlik subyektlari (ta)
1	Toshkent shahri	42,4
2	Xorazm viloyati	40,5
3	Buxoro viloyati	38,4
4	Sirdaryo viloyati	36,4
5	Andijon viloyati	36,2
6	Jizzax viloyati	35,2
7	Navoiy viloyati	35,0
8	Toshkent viloyati	31,2
9	Samarqand viloyati	29,4
10	Namangan viloyati	28,5
11	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	27,7
12	Farg‘ona viloyati	27,2
13	Qashqadaryo viloyati	26,4
14	Surxondaryo viloyati	24,5

“Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorga ko‘ra, 2025–2027 yillarda quyidagilarni nazarda tutuvchi “Yoshlar biznesi” dasturi doirasida 350 mingta yoshni qamrab olinadi, shu jumladan, 18 yoshga to‘lgan va 30 yoshdan oshmagan shaxslar uchun kamida 100 mingta qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratiladi.

Yosh tadbirkorlarga kompleks xizmatlar ko‘rsatiladi, ularning faoliyatini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash borasida AT “Aloqabank” tayanch “yoshlar banki” etib belgilanadi. [5]

2025 yil 1-martgacha AT “Aloqabank”ning hududlarda yoshlarning innovasion g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash, ilmiy tadqiqotlar va texnologik ishlanmalarni tijoratlashtirishga hamda moliyalashtirishga ko‘maklashish (“Startaplar”) loyihasi respublikaning barcha hududlarida amalga oshiriladi va loyihaning hududlardagi bo‘linmalari malakali kadrlar bilan to‘ldiriladi.

Zamonaviy tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish uchun yoshlarning startap va investisiya loyihalariga imtiyozli moliyaviy mablag‘lar ajratiladi;

Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalaridagi, shu jumladan, raqamli texnologiyalar tatbiq etilgan innovatsion loyihalar hamda ijtimoiy tadbirkorlik yo‘nalishidagi qo‘llab-quvvatlash choralari joriy etiladi.

“Biznesga birinchi qadam” loyihasiga muvofiq 18 yoshga to‘lgan va 30 yoshdan oshmagan ijtimoiy soliq to‘lagan o‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslarga onlayn shaklda imtiyozli davr bilan 7 yilgacha muddatga 100 mln so‘mgacha imtiyozli mikroqarz sifatida ajratiladi.

“Yoshlar uchun ish o‘rinlari” loyihasi asosida YATT sifatida faoliyat yurituvchi yosh fuqarolarga, shuningdek, ta‘sischilari yosh fuqarolar bo‘lgan yuridik shaxs tashkil etgan holda faoliyat yurituvchi kichik tadbirkorlarning kamida 20 ta ish o‘rni yaratishni nazarda tutuvchi loyihalariga imtiyozli davr bilan 7 yilgacha muddatga 5 mlrd so‘mgacha mablag‘lar ajratiladi.

“Innovatsion yoshlar” loyihasi bo‘yicha venchur jamg‘armalari orqali yoshlar qo‘llab-quvvatlanadi.

Bundan tashqari, qarorda nazarda tutilgan qo‘llab-quvvatlash instrumentlaridan foydalangan tadbirkorlarning hisobvaraqlariga bepul xizmat ko‘rsatiladi.

2025-yil 1-aprelgacha “Yosh tadbirkorlar” raqamli platformasi joriy etiladi. Shuningdek, 2025-yil 1-apreldan har oyda 1 ta hududda “investor kun”lari tashkil etiladi hamda hududdagi OTMLar bilan hamkorlik dasturlari yo‘lga qo‘yiladi. Shu bilan birga 2025-yil yakunigacha:

- akseleratsiya va inkubatsiya dasturlarini muvaffaqiyatli yakunlagan startaplar soni 200 taga yetkaziladi;
- hududlarda “Yoshlar biznes-inkubatori” markazlari tashkil qilinib, tadbirkorlik faoliyatini yangidan boshlagan yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hamda muvaffaqiyatli tadbirkor darajasigacha rivojlanishlari uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratiladi, jumladan ularga tayyor ofislar ijaraga beriladi, buxgalteriya, marketing, eksport bozorlariga chiqish bilan bog‘liq kompleks xizmatlar ko‘rsatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekistonda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish hozirgi bosqichda ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda yoshlar sonining yuqoriligi ularning tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantirish orqali bandlikni ta‘minlash, daromad manbalarini kengaytirish va iqtisodiy faollikni oshirish imkonini bermoqda. So‘nggi yillarda davlat tomonidan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, grantlar, biznes-inkubatorlar va yoshlar sanoat zonalari orqali yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash kuchaytirildi. Natijada yosh tadbirkorlar soni oshib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda yoshlarning ulushi sezilarli darajada kengaydi. Hududlar kesimida tahlil shuni ko‘rsatadiki, Toshkent shahri va ayrim viloyatlarda tadbirkorlik faolligi yuqori bo‘lsa, ayrim hududlarda bu ko‘rsatkichlar pastroq bo‘lib qolmoqda. Bu esa hududiy tengsizlik masalasiga e‘tibor qaratish zarurligini ko‘rsatadi. Amaliyotda asosiy muammolar sifatida yoshlarning moliyaviy resurslarga cheklangan kirishi, garov talablarining yuqoriligi, amaliy biznes ko‘nikmalari va tajribaning yetishmasligi, mentorlik tizimining sustligi hamda bozor axborotiga kirish imkoniyatlarining cheklanganligi namoyon bo‘lmoqda. World Bank tadqiqotlariga ko‘ra, yoshlar tadbirkorligini samarali rivojlantirish faqat moliyaviy yordam bilan cheklanmasdan, ta‘lim, institutsional muhit va mentorlikni o‘z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, yoshlar uchun garovsizlik kreditlar va mikrograntlar ulushini oshirish, tadbirkorlik ta‘limini amaliy loyihalar asosida tashkil etish, tajribali tadbirkorlarni jalb qilgan holda mentorlik tizimini rivojlantirish, past ko‘rsatkichga ega hududlarda maxsus qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish hamda raqamli va innovatsion biznes yo‘nalishlarini ustuvor qo‘llab-quvvatlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu chora-tadbirlar yoshlar tadbirkorligini barqaror rivojlantirishga, yangi ish o‘rinlari yaratishga va O‘zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 14 fevraldagi “Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-62-sonli Qarori.
2. Egamov Y.E. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish – davlat siyosatining ustuvor vazifalari "Экономика и социум" №7(134)-1 2025 www.iupr.ru
3. Mamajonova R.R. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi in-academy.uz/index.php/si
4. O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2025/02/18/platform>